

Revista PsiPro

PsiPro Journal

2(6): 70-88, 2023

ISSN: 2763-8200

MEDICALIZAÇÃO E PATOLOGIZAÇÃO DA INFÂNCIA: O NASCIMENTO DE UMA BIOPOLÍTICA DA EDUCAÇÃO

MEDICALIZATION AND PATHOLOGIZATION OF
CHILDHOOD: THE BIRTH OF A BIOPOLICY OF
EDUCATION

Recebimento do original: 24/11/2023

Aceitação para publicação: 15/12/2023

Nizaneia Nascimento de Matos

Psicóloga. Especialista em Clínica (BAHIANA) e Educação. Mestre em Teologia com ênfase nas Dimensões do Cuidado e Práticas Sociais (EST-RS) Mestre em Educação Científica e Diversidade (UFRB). Doutoranda em Educação (UFBA).

Rafael Lima Bispo

Especialista em Psicanálise.

RESUMO: O presente ensaio apresenta uma breve reflexão acerca do encontro entre a educação em seus espaços formativos, os saberes da Educação e o discurso patologizante e medicalizador da infância, na produção de uma biopolítica. Alcançar êxito na promoção do equilíbrio e harmonia escolar não parece uma tarefa fácil, pois a inquietação, o desconforto e a irritabilidade infantil, enquanto aspectos naturais do desenvolvimento humano desconcertam a instituição que promete conter e organizar comportamentos. A partir disso, observamos a necessidade de refletir sobre o nascimento de uma biopolítica da educação disposta no contexto escolar, não no sentido foucaultiano - disciplinar, mas vinculado aos moldes da sociedade do desempenho, onde é exigido da criança alta performance e adequação à política dos comportamentos normais institucionalizados. Então, surge a seguinte questão: Como a educação elabora dispositivos para identificar comportamentos patológicos e passíveis de medicalização no contexto escolar? Este estudo contou com a metodologia de natureza qualitativa, com os procedimentos relacionados a

este tipo de pesquisa, além, de uma revisão bibliográfica acerca da temática, em livros e artigos científicos especializados. Concluímos que, a Medicina, a Psicologia e as tecnologias farmacológicas, elaboram pesquisas de grande relevância e valor prático para a vida e melhoramento humano, no entanto, a Educação possui ferramentas formativas para a potencialização das habilidades dos sujeitos inseridos no contexto escolar e isto favorece as aprendizagens, curriculares e para vida.

PALAVRA-CHAVE: Medicalização, Patologização, Educação, Infância.

ABSTRACT: This essay presents a brief reflection on the encounter between education in its formative spaces, the knowledge of Education and the pathologizing and medicalizing discourse of childhood, in the production of a biopolitics. Achieving success in promoting school balance and harmony does not seem like an easy task, as children's restlessness, discomfort and irritability, as natural aspects of human development, disconcert the institution that promises to contain and organize behaviors. From this, we observe the need to reflect on the birth of a biopolitics of education arranged in the school context, not in the Foucauldian sense - disciplinary, but linked to the molds of the performance society, where high performance and adaptation to the policy of normal institutionalized behaviors. So, the following question arises: How does education develop devices to identify pathological behaviors that are subject to medicalization in the school context? This study used a qualitative methodology, with procedures related to this type of research, in addition to a bibliographical review on the topic, in books and specialized scientific articles. We conclude that Medicine, Psychology and pharmacological technologies carry out research of great relevance and practical value for life and human improvement, however, Education has training tools to enhance the skills of subjects inserted in the school context and this favors learning, curricular and for life.

KEYWORDS: Medicalization, Pathologization, Education, Childhood.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

1. INTRODUÇÃO

A educação compõe um lugar de destaque no processo de formação e constituição das subjetividades dos sujeitos, inseridos em seu contexto. Desse modo, o educador se ocupa dos vieses que proporcionarão a integralização dos dispositivos culturais e dos elementos simbólicos envolvidos nessa formação. Sendo assim, os processos educacionais orquestram os moldes nos quais, os comportamentos devem se encaixar, com a finalidade de promover uma harmonia e o maior desempenho das crianças no convívio escolar. As linhas a seguir, apresentam uma breve reflexão acerca do encontro entre a educação em seus espaços formativos, os saberes da Educação e o discurso patologizante e medicalizador da infância, na produção de uma biopolítica.

Alcançar êxito na promoção do equilíbrio e harmonia escolar não parece uma tarefa fácil, pois a inquietação, o desconforto e a irritabilidade infantil, enquanto aspectos naturais do desenvolvimento humano desconcertam a instituição que promete conter e organizar comportamentos. Mas, como fazê-lo? Quais critérios educacionais são necessários ou utilizados para conter esses comportamentos? Frente a esta necessidade, que emerge dos corpos inquietos infantis, surge a possibilidade do discurso patologizante no contexto escolar.

O fracasso escolar sempre esteve na pauta dos cientistas da educação em assuntos como, a Epistemologia da Aprendizagem, modelos de avaliação no ato pedagógico (LUCKESI, 2011), a dialética educacional (SAVIANI, 2011), entre outros. Discussões como essas, que fomentam a reorganização das práticas educacionais têm fornecido espaço para novos assuntos, tais como a abordagem a neurobiológica da aprendizagem, dos comportamentos e seus transtornos. Esse novo olhar da educação sobre o

comportamento infantil busca encontrar no cérebro do infante a explicação para seu fracasso escolar e, comportamentos inadequados.

Neste ínterim, os critérios e peculiaridades desse fracasso na vida atual parecem obscurecidos, visto que, o manejo medicamentoso substitui a abordagem escolar, no que parece ser, uma evasão da educação de sua condição precípua, a formação e desenvolvimento dos aspectos afetivo-relacionais de crianças. Observa-se, então, uma produção de um novo cenário educacional que, outrora, era de saúde e formação e, na atualidade se torna *lócus* de observação e encaminhamentos dos comportamentos ditos disruptivos, ou anormais, portanto, patológicos.

Desse modo, fenômenos sociais, psicológicos, culturais e comportamentais começam a ser tratados como problemas médicos e psiquiátricos, e passam a ser entendidos como doença ou transtorno, e isto, incide em uma prescrição medicamentosa. Compreendemos que a intervenção farmacológica se faz necessária e pode beneficiar crianças e adolescentes, promovendo remissão de sintomas psicopatológicos que dificultam suas relações e aprendizagens.

No entanto, conforme apontam estudos sobre esta temática, a inflação diagnóstica e o crescente número de prescrições médicas direcionados ao público infantil, nos inquieta e provoca na direção do tema central desse trabalho. Seria esse, realmente, um extrapolamento? O que estaria por trás da medicalização excessiva na educação? Seria esse um progresso na educação, ou seria uma transformação dos problemas pedagógicos e educacionais em patologia individual- pertencente ao sujeito? A sociedade não estaria, portanto, vislumbrando o nascimento de uma biopolítica da educação em seu contexto de aplicação, qual seja, o campo escolar? Como em seus fazeres, os processos de escolarização

realçam, instigam a visibilidade do desvio de responsabilidade acerca da criança?

Diante destas provocações, palco de muitos estudos na contemporaneidade, observamos a necessidade de refletir sobre o nascimento de uma biopolítica da educação disposta no contexto escolar, não no sentido foucaultiano - disciplinar, mas vinculado aos moldes da sociedade do desempenho, onde é exigido da criança alta performance e adequação à política dos comportamentos normais institucionalizados. Então, surge a seguinte questão: Como a educação elabora dispositivos para identificar comportamentos patológicos e passíveis de medicalização no contexto escolar?

Segundo Matos (2018) em, "Um olhar psicanalítico sobre a contemporaneidade: As subjetividades e a medicalização da vida", a ciência psicopatológica é alvo das pressões das demandas sociais, que buscam diagnósticos para seus sofrimentos, sejam eles, físicos e/ou psíquicos, categorizando os comportamentos e fazendo uso da tecnologia farmacológica, obtendo assim, alívio imediato.

No entanto, embora o manejo medicamentoso ofereça saídas para dores provocadas por enfermidades localizadas nos corpos, a sua utilização na sociedade moderna e contemporânea tem garantido a submissão dos desprazeres naturais do cotidiano, aos efeitos medicamentosos.

A educação, enquanto instituição especializada na formação subjetiva e tecnicista de crianças e adolescentes, afirma uma forte tendência a aderir o diagnóstico que explique da melhor maneira o fracasso escolar ou os comportamentos considerados por ela como disfuncionais e não produtivos. Desse modo, patologizar e encaminhar à

medicalização, se torna uma vertente, que a abstém de sua responsabilidade, enquanto entidade social formativa.

Sobre isso, Cirino (*apud* CASTRO, 2001) afirma que:

Uma infância que requer “especialistas” não é, certamente, uma infância qualquer, mas sim, uma que supostamente necessita de um séquito de “conhedores para lhe revelar sua verdade”. Assim, a noção de infância na modernidade se articula dentro de uma política de verdades, amparada pela autoridade do saber de seus porta vozes.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A partir daqui situemos a pessoa leitora para o aporte teórico que deste trabalho pretende discutir os conceitos sobre a medicalização, a patologização da infância e a Educação, sendo esta como produtora de uma biopolítica no contexto escolar. Para Saviani (2011),

“a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos e deve se ocupar do saber ordenado, metódico”. Os processos educacionais no contexto escolar são fundamentais para o desenvolvimento dos processos de formação e constituição das subjetividades infantis, para tanto, organiza seus espaços e normatiza comportamentos com a finalidade de promover o equilíbrio e a harmonia em seu contexto.

Para Pierre Bourdieu (2014), a escola é o local de reprodução de valores e afirmação das desigualdades, por isso, está distante de ser um local de caráter transformador. Nesse sentido, qual seria, então, o papel da educação? Vários teóricos da educação, como, Freire, Coll, Palácios e a Base Nacional Curricular Comum – BNCC (2020) compreendem que a educação deve ocupar, no seio social, o lugar de possibilidades de ação, intervenção pedagógica e vivências socioafetivas.

Nesta perspectiva, a Educação Biocêntrica, idealizada por Rolando Toro (2008) prevê a formação de um espaço que contemple as linhas das

vivências de cada educando. Isto implica na exposição dos afetos e dos temperamentos no espaço escolar. Entretanto, na atualidade, crianças que se percebem reagindo a situações cotidianas escolares, são observadas pela lente de aumento das psicopatologias e dos critérios diagnósticos – manuais, que regem os transtornos e doenças mentais.

Comportamentos irritadiços, autoritários, desafiadores, jocosos, e que não acompanham o tempo determinado dos conteúdos transmitidos, são ligeiramente encaminhados aos serviços de orientação educacional, para que o encaminhamento aos especialistas seja efetivado, tem-se, portanto, uma infância patologizada. Os comportamentos desviantes infantis são classificados pela cultura e a aceleração diagnóstica obedece ao frenesi da sociedade apressada, onde o tempo se torna um rival e a hegemonia dos comportamentos facilita os processos, sociais e educacionais.

Ora, se a educação se ocupa da formação dos sujeitos, mas em seus espaços de atuação, - as escolas - os diagnósticos têm feito parte do cotidiano escolar, o processo educacional desenvolve outra função que incide na identificação de crianças com problemas patológicos, pois não correspondem às normas de convivência, tão pouco, ao tempo necessário para que assimile o conteúdo transmitido. Assim, recai sobre os ombros infantis a responsabilidade pela doença que a acomete e seu cérebro precisa ser medicalizador. Pouco se fala sobre as possíveis falhas nos processos educacionais.

A educação cumpre uma trajetória, qual seja, o planejamento dos processos educacionais, organização de turmas, normatização de comportamentos, sistematização de conteúdo e observação das turmas “hegemônicas” que possuem crianças “prontas” para aprendizagem e de posse de todos os instrumentos necessários para lidar com as suas

emoções e com as emoções alheias no espaço formativo educacional. Neste sentido, a criação dos modos de vida no espaço escolar e a transformação de problemas comuns em questões de um indivíduo delimita o nascimento de uma biopolítica da Educação. Compreendemos biopolítica, aqui, não no sentido disciplinar foucaultiano, mas seguindo o lastro do pensamento de Byung-Chul Han (2017), em seu trabalho, “A sociedade do Cansaço”. Nesta obra, o autor reflete sobre a compreensão do sofrimento psíquico nos dias atuais, como desvios neuroquímicos.

Elucidando sobre o termo “*biopolítica*” compreendermos que, ela está “assentada sob um estatuto em que a vida aparece como personagem principal de uma trama que se desenvolve no seio das relações políticas. Entretanto, esta “vida” não está de maneira alguma alojada, pura e simplesmente, em termos conceituais e estéreis. É, de fato, da vida “vivida” que se discorre.” (FREITAS, 2019). O termo foi inicialmente tratado pelo filósofo, Rudolf Kjellén, que aborda, no sentido organicista, elucida para a tensão que ocorre no centro da própria vida impulsiona à instituição a busca pelos elementos do campo biológico e social com a finalidade de solucionar os problemas contextuais. Segundo Kjellén, “esta tensão característica da própria vida [...] levou-me a denominar tal disciplina biopolítica, por analogia com a ciência da vida, a biologia, [...]” (KJELLÉN, 1920, apud ESPOSITO, 2010).

Sendo assim, a Educação contemporânea, parece abraçar os elementos biológicos, conhecimentos neurológicos, psicopatológicos, para resolver os problemas educacionais, não se autorizando a resolvê-los com seus próprios dispositivos e critérios. Observa-se, portanto, uma hiperinflação diagnóstica no campo escolar, que resulta no direcionamento para as soluções da tecnologia da vida, da tecnologia farmacêutica, para os consultórios psiquiátricos.

Dito isto, se faz necessária outra reflexão. A sociedade se organiza como um sistema de pressão e a escola, também ocupa esse lugar. Este contexto de pressão favorecia as discussões entre família e escola, analisando o contexto social da criança e busca por soluções no campo social. Entretanto, o que se percebe atualmente, é um ultrapassar desta etapa tão importante para o esclarecimento sobre a criança, direcionando a família para o olhar médico, na pressão para um diagnóstico, que explique o comportamento desviante infantil, pois assim, será possível medicá-lo. Há, portanto, uma demanda social pela intervenção biomédica.

A este despeito, faz-se necessário explicar que não manteremos nossos estudos sobre esta temática, voltado para os constructos tradicionais que vislumbram o poder médico e a indústria farmacêutica como algozes do processo de medicalização da infância, pois consideramos que muitas crianças são beneficiadas pela intervenção da tecnologia farmacológica, tendo em vista problemas reais em seu desenvolvimento. O que observamos, é uma dependência dessas intervenções medicamentosas e das especialidades médicas, a quem a família e a escola delegam questões de âmbito educacional. Buscam-se, então, respostas medicamentosas para os comportamentos vistos como inapropriados.

3. A medicalização da infância

A produção do conceito de vida saudável paira sobre a sociedade contemporânea como um dom supremo. Todos desejam a felicidade e associam seu significado e sentido ao estado de saúde. Por milênios, a saúde foi entendida como o estado de equilíbrio e harmonia, sendo, portanto, o desequilíbrio – a doença. Após o fenômeno atroz da segunda

guerra mundial, a Organização Mundial da Saúde – OMS em 1948 instituiu um novo conceito de saúde com sentido ampliado, como sendo, “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções e enfermidades”.

A Medicalização dos comportamentos inadequados sempre esteve enredada ao modo como a sociedade iniciou seus movimentos pela higiene dos seus espaços. Na atualidade, o preocupante avanço do complexo fenômeno da patologização e medicalização da infância, através das condutas infantis consideradas como inadequadas, tem sido tema de debates e discussões em várias áreas de conhecimento, sobretudo, das ciências humanas e de saúde, pois tal fenômeno afeta a vida, não apenas das crianças, mas de suas famílias e de todos em seu entorno de maneira significativa.

A medicalização aponta para os estudos em duas vertentes. Primeiro, no sentido crítico-reflexivo sobre os modos de vida da sociedade atual, orientada na busca por alívios imediatos dos sofrimentos psíquicos, ou para uma melhora dos desempenhos cognitivos, obtendo direcionamento na tecnologia farmacológica. Segundo, no sentido analítico e, em se tratando da educação, observa-se um processo no qual, uma série de comportamentos pessoais, individuais e sociais, que outrora não faziam parte do vocábulo médico, tão pouco notados como patologias e, portanto, distantes do tratamento medicamentoso, passam a ocupar o lugar no processo de medicalização, pois já não pertencem mais ao seio familiar e educacional (SOUZA, 2010).

Desde a década de 90, uma série de comportamentos infantis receberam novos diagnósticos, traduzindo patologias passíveis de intervenção farmacológica. Tais diagnósticos e suas nomenclaturas, que antes não pertenciam a pauta das pessoas que não estavam no campo da

saúde mental, passaram a fazer parte do cotidiano doméstico e escolar (ZUCULOTO, 2010). Os manuais médicos, a saber, o Manual Diagnóstico e estatístico dos Transtornos Mentais - DSM - V em todas as suas edições catalogam e classificam os comportamentos e sentimentos, ofertando a sociedade contemporânea do consumo, da autos- superação e da autoeficácia, definições e nomeações para todos os comportamentos disfuncionais, sobretudo, no desempenho de crianças no contexto educacional. Conforme a psiquiatra Nancy Andreasen (2008), o número de comportamentos listados como disfuncionais no DSM – em sua V revisão, incorre em uma submissão dos estudos em psicopatologia para uma listagem conferida dos sintomas que acometem os sujeitos, considerado pela autora como a “morte da Psicopatologia na América”. Partindo desta premissa, se faz necessária a explicação e a contenção dos comportamentos indesejados e ineficientes, do ponto de vista educacional, e para tanto, o *check list* de sintomas de doenças como Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, Transtorno Opositor Desafiador - TOD e Transtorno Disruptivo da Desregulação de Humor - TDDH, invade a práxis dos profissionais da educação que resumem o comportamento infantil à um diagnóstico, portanto, a patologização que encaminhará o sujeito à intervenção medicamentosa tem origem no contexto escolar.

Outro exemplo seria o fenômeno da expansão dos diagnósticos do Transtorno do Espectro Autista – TEA. Esta condição é uma deficiência do desenvolvimento, caracterizado pela dificuldade nas interações sociais, aquisição da linguagem e comportamentos padronizados.

Atualmente, a prevalência de crianças com o TEA tem avançado. Segundos dados publicados em 2023 pelo Centro de Controle e Prevenção de Doença nos Estados Unidos (CDC) através do levantamento realizado

pelo programa da Rede de Monitoramento de Autismo e Deficiências do Desenvolvimento (ADDM), a estimativa de crescimento nos diagnósticos é de 1.000 crianças de oito anos, o que representa um percentual de 27,6% de crescimento nos últimos dois anos.

Conforme os dados, o número de pessoas com este transtorno está entre 1% e 2% da população e, embora no Brasil não exista um centro de controle, estima-se com base nestas informações que ao menos dois milhões destas pessoas com este tipo de transtorno residam no país. A estimativa entre os anos de 2004 e 2006 era de uma em 150 crianças, já em 2020 os dados apontam para uma em 36.

Um fator atribuído para o fenômeno da expansão, segundo o estudo mencionado acima, seria o guarda-chuva que abrange os sintomas do TEA. O aumento dos critérios para avaliação diagnóstica promoveu um alargamento na quantidade de sintomas e suas características e este aspecto enseja cuidados no próprio diagnóstico, além, do advento da era digital que facilita o acesso às informações sobre o TEA, aumentando o reconhecimento de uma criança com os sintomas. Dessa forma, os pais, outros familiares e Educadores encaminham a pessoa suspeita do TEA para os especialistas da medicina e outras áreas.

Compreendemos que a informação e a comunicação auxiliam em diagnósticos no encaminhamento de pessoas com doenças aos serviços de saúde, no entanto, a apropriação destas informações, engajadas como verdadeiras e aplicadas a comportamentos indesejados, não compactua com a preservação da singularidade contida na subjetividade humana.

4. Refletindo a infância...

A infância é um fenômeno social, categorizado e organizado pela cultura que constrói a representação de seres imaturos, dependentes, não conscientes dos seus atos, assim, os comportamentos infantis desviantes são classificados pela cultura e observados nos espaços sociais. Partindo desse pressuposto, buscamos aqui, refletir sobre o lugar da infância na cultura, e de que modo ela é conduzida nos espaços sociais. Entendemos que essa localização e o conceito do ser criança, bem como, a vivência da infância dependem da autorização social e do constructo histórico sobre os aspectos que deram origem este conceito, e os processos da infância, sendo, portanto, uma categoria histórica social (HEYWOOD, 2004 *apud* ZUCULOTO, 2010).

Tais aspectos estão relacionados aos dispositivos culturais existentes na sociedade. Estes dispositivos institucionalizam os modos de vida dos atores sociais e orquestram a produção de sentidos sobre os fenômenos do mundo ao redor. Duas instituições se tornam atuantes nesta dinâmica, quais sejam a família e a escola. Segundo Cambi (1999):

Duas instituições educativas, em particular, sofrem uma profunda definição e reorganização na Modernidade: a família e a escola, que se tornam cada vez mais centrais na experiência formativa dos indivíduos e na própria reprodução (cultural, ideológica e profissional) da sociedade.

A família é o primeiro grupo social da criança, sendo também, o lugar de disseminação dos elementos culturais, então, os discursos patologizantes e medicalizantes encontram lugar de fertilização nesta instituição social. Assim, é na adesão dos modos como são observados os comportamentos infantis pelas instituições sociais, a exemplo da escola, que a família legitima o discurso patologizante infantil como uma emergência a ser resolvida.

Antonio Viñao (2010), em seu trabalho: *Higiene, salud y educación en su perspectiva histórica*, aponta para o caminho da patologização e

medicalização dos processos da infância, que ocorrem, inicialmente, no contexto escolar, partindo da premissa de que, os conhecimentos técnicos que preparavam os adultos do futuro estavam na escola, e esta, por sua vez, surgia como um espaço social de educação e saúde das crianças, sobretudo, as infâncias consideradas como anormais.

A intervenção biomédica alcançava então as crianças, e através da escola se tornava possível à entrada da medicalização no espaço familiar. “A medicalização da infância dava a mão com sua escolarização. E esta última com a higienização da escola”. Viñao (2010). Partindo deste pressuposto, inferimos que, a família que está vinculada à escola, ambas para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, torna-se receptora da possibilidade da medicalização dos processos da infância.

Nesta perspectiva, observa-se que, nos processos de patologização dos comportamentos infantis, existe uma estreita relação entre família e escola. Desse modo, os significados produzidos pelos sujeitos, em seus discursos organizados nas práticas sociais, que classificam, categorizam e patologizam, encaminham a infância para a medicalização.

Outrossim, os processos relacionados à infância ocupam o local de preocupação do saber médico. O discurso científico da modernidade forneceu subsídios às áreas de conhecimento, da educação e da medicina, para o estudo e domínio sobre os processos infantis, concedendo a possibilidade de construir inovações para o melhoramento da condição humana, buscando favorecer crianças as quais necessitam dessa intervenção. No entanto, a educação, enquanto instituição criadora e fomentadora dos conceitos sobre a infância, delimitam como a criança deve aprender e qual o seu diagnóstico, quando isto não ocorrer, delineando os conceitos de normal e patológico. Canguilhem (2009) aponta que:

A identidade real dos fenômenos vitais normais e patológicos, aparentemente tão diferentes e aos quais a experiência humana atribuiu valores opostos, tornou-se, durante o século XIX, uma espécie de dogma, cientificamente garantido, cuja extensão no campo da filosofia e da psicologia parecia determinada pela autoridade que os biólogos e os médicos lhe reconheciam.

Neste ínterim, ocorre a medicalização no contexto escolar, que possui a função de explicar e resolver os fracassos escolares, transformando “demandas sociais e próprias da constituição humana, em questões biológicas e sob o olhar de intervenção do discurso patologizante” (COLLARES & MOYSÉS, 1996 apud ZUCULOTO, 2010)

Neste sentido, as especialidades surgem ocupando-se dos corpos e das condutas dos sujeitos da infância. A partir das especializações científicas, a criança passa a ocupar o espaço de prioridade de cuidados na sociedade. Surgem então, vozes que debruçam sobre a infância seus repertórios afirmando a adequação e condução dos movimentos, aprendizagens e desejos infantis, a exemplo da Medicina e outras áreas de saúde. No lastro do pensamento de Zuculoto (2010),

A compreensão de que as causas do fracasso escolar são referentes a doenças inerentes ao indivíduo foi compartilhada por profissionais de saúde, como psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, entre outros.

Destarte, o discurso das áreas de saúde parece colocar sobre os ombros da criança e de sua constituição biológica o manto da responsabilidade por seu fracasso escolar. Assim, fomentam o pensamento sobre a categorização dos processos cognitivos conforme a idade da criança, ajustando a conceituação de infância e afirmando patologias em comportamentos no contexto escolar.

Observamos a partir disso, que a Educação entrega os problemas, que por vezes, podem configurar como de natureza apenas educacional, ao saber da psicopatologia, retirando-se do lugar político de reflexão acerca das demandas que correspondem aos processos pedagógicos e sociais de formação dos sujeitos, conferindo aos mesmos o lugar do discurso medicalizante. A despeito do conceito de medicalização dos processos da infância no contexto escolar, Zuculoto elucida assim:

O conceito de medicalização das dificuldades no processo de escolarização tem, portanto, dois aspectos que se relacionam: a tomada de questões de cunho social, econômico, político e pedagógico, pelo campo médico, e a localização no indivíduo, em seu corpo, das causas do não aprender ou não se comportar como o esperado pela instituição escola (2010).

Dessa forma, observamos que, a educação promove a disseminação da cultura e a possibilidade de controle dos comportamentos, enquanto que, o discurso social, medicalizante, atua na classificação e no direcionamento dos tratamentos medicamentosos na direção dos comportamentos ditos como “anormais” ou patológicos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Características comportamentais que foram incluídas nos diagnósticos e conseqüentemente, promoveram o enquadre de crianças e adolescentes nos diversos quadros psicopatológicos e, de outras manifestações de adoecimento encontradas e classificadas no DSM-V, evidenciam um alargamento e disseminação de diagnóstico, passando a classificar corpos e movimentos.

A Medicina e outras áreas da Saúde, a saber, a Psicologia, elaboram pesquisas de grande relevância e valor prático para a vida e

melhoramento humano, bem como, as tecnologias farmacológicas, contudo, não se trata de uma exclusão desse modo de cuidado construído pelo homem e suas máquinas engenhosas, trata-se de uma compreensão da função precípua da Educação – a formação do homem e seus desenvolvimento de modo sistêmico e progressista.

Consideramos que a Educação como a ambiência da criatividade e o espaço para exposição do potencial humano, no entanto, a primazia dos corpos quietos e engajados no sistema para gestão curricular, para ingestão dos conteúdos e dos modos de Ser, enquanto gerenciadores do auto- empresariamento com a finalidade de uma vida bem sucedida parece ser o nascimento de um vigilante do próprio comportamento.

Os dispositivos utilizados no contexto escolar para fiscalização, diagnósticos e encaminhamentos dos corpos, estão pautados nos estudos virtuais a partir da disseminação de informações, nos critérios da observação do pátio e nas narrativas de todos que compõem o meio educacional dos infantes, desse modo, cabe medicalizar e patologizar um comportamento considerado pelo ambiente como inadequado.

Necessitamos então, de um olhar formativo e progressista diante do aspecto dinâmico dos comportamentos dos sujeitos, pois assim, abriremos espaço para suas formações e aprendizagens.

REFERÊNCIAS

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani, ESPÓSITO, Vitória Helena Cunha (Orgs.). **Pesquisa qualitativa em educação**. Piracicaba: Unimep, 1994.

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. A pesquisa qualitativa fenomenológica à procura de procedimentos rigorosos. In: _____. **Fenomenologia: confrontos e avanços**. São Paulo: Cortez, 2000. p. 70-102.

BOURIDEU, Pierre. **Reprodução**: Elementos para uma teoria do sistema de ensino. 7ª Ed. Vozes. 2014.

BRUCE, Perry. **Infant and Early – Childhood Mental: Core Concepts and Clinical Practice**. 2013.

CARL, Elliot. **Better Than Well: American Medicine meets the American Dream**. 2004.

CAMBI, Franco. **História da pedagogia**. São Paulo: Editora da UNESP, 1999.

CANGUILHEM, G. **O normal e o patológico** / tradução de Mana Thereza Redig de Carvalho Barrocas; 6.ed. rev. - Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.

CIRINO, Oscar. **Psicanálise e Psiquiatria com crianças: desenvolvimento ou estrutura**. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

ESPOSITO, Roberto. **Bios – Biopolítica e Filosofia**. Trad.: M. Freitas da Costa. Lisboa: Edições 70. 2010.

FREITAS, Sampaio Felipe. **Notas sobre biopolítica: organicismo e politicismo antecedentes a Michel Foucault**. 2019.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

Han, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. Tradução de Enio Paulo Giachini. 2 ed. ampl. Petrópolis, Vozes, 2017.

HAN, Byung-Chul (2014). **Psicopolítica – o neoliberalismo e as novas técnicas de poder**. Tradução Maurício Liesen. Belo Horizonte: Editora Âyiné, 2018.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da Aprendizagem. Componentes do ato pedagógico**. 1ª Ed. São Paulo. Cortez. 2011.

MATOS, Nizaneia Nascimento. **Um olhar psicanalítico sobre a contemporaneidade: As subjetividades e a medicalização da vida**. 1ª Ed. Editora: PG Editorial. 2018.

NANCY, C. Andreasen. **Introdução a Psiquiatria**. 5ª Edição, Artmed, São Paulo. 2008.

NICKOLAS, Rose. **Neuro: The new Brain Sciences and the new Management of the Mind**. 2013.

SAVIANI, Demerval. **Educação em Diálogo. Coleção Memórias da educação**. Autores Associados. 2011.

SOUZA, M. P. R. Retornando à patologia para justificar a não aprendizagem escolar: a medicalização e o diagnóstico de transtornos de aprendizagem em tempos de neoliberalismo. In: **MEDICALIZAÇÃO de crianças e adolescentes: conflitos silenciados pela redução de questões sociais a doenças de indivíduos**. CRP/SP; Grupo Interinstitucional Queixa Escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.

SCOZ, Beatriz. **Psicopedagogia e Realidade Escolar: o problema escolar e de aprendizagem**. Petrópolis. RJ: ed. 12^a. Vozes, 2005.

TORO, Rolando. **Afetividade**. escola de formação Biocêntrica. João Pessoa. UFPB. 2008.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1986.

VIÑAO, A. **Higiene, salud y educación en su perspectiva histórica**. Educ. rev., Curitiba, n. 36, p. 181-213, 2010. Disponível em: www.scielo.br/scielo. Acessado em: 02/02/15.

ZUCULOTO, P. **A infância e a medicalização das dificuldades no processo de escolarização nas teses sobre higiene escolar da Faculdade de Medicina da Bahia (1889-1930)**. Salvador, 2010. Disponível em: <https://pospsi.ufba.br/teses-dissertacoes>.